

Tecnologías 4.0 en la periferia informacional: trayectorias de firmas desarrolladoras en Santa Fe (Argentina)

1. Datos de autoría

Autor: Ulises Girolimo

Correo Electrónico: ugiolimo@sociales.uba.ar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8844-5535>

Líneas de Investigación: Sistemas regionales de innovación, Tecnologías 4.0, Políticas de CTI

Afiliación Institucional: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

País: Argentina

Autor: Lorenzo Cassini

Correo Electrónico: lcassini@unsam.edu.ar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9307-2721>

Líneas de Investigación: Servicios Intensivos en Conocimiento; Industria 4.0

Afiliación Institucional: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Universidad Nacional del Oeste, Universidad Nacional de San Martín

País: Argentina

2. Datos de identificación de la ponencia

Grupo Temático: 2. Procesos globales y transformaciones tecno-productivas

Subgrupo Temático: 2.1. Implicaciones de las transformaciones tecno-productivas.

3. Resumen:

Título descriptivo

Tecnologías 4.0 en la periferia informacional: trayectorias de firmas desarrolladoras en Santa Fe (Argentina)¹

Palabras clave (3 a 5)

Tecnologías 4.0 - Cambio Tecnológico - Desarrollo Productivo

Resumen

I. Objetivo del trabajo

Analizar las trayectorias de cinco firmas desarrolladoras de tecnologías 4.0² en la provincia de Santa Fe (Argentina) con vistas a caracterizar la oferta de bienes y servicios basados en los vectores tecnológicos mencionados, identificando los factores dinamizadores y obstaculizadores para su desarrollo.

II. Problema de investigación, preguntas y/o principales hipótesis

¹ El presente trabajo se enmarca en el PICT 2020-Serie A-02048 "Bienes y servicios informacionales en la provincia de Santa Fe y su vinculación con los entramados socio-productivos locales: elementos para la construcción de una agenda de desarrollo con base en las tecnologías 4.0".

² Se hace referencia, principalmente, al internet de las cosas, inteligencia artificial y aprendizaje automático, robótica industrial, realidad virtual, realidad aumentada, *big data*, manufactura aditiva, computación en la nube y *blockchain* (Basco *et. al.*, 2016; Brixner *et. al.*, 2019)

El paradigma tecno-económico con base en las tecnologías de la información y comunicación tuvo sus orígenes en la década de 1970 (Pérez, 2004), momento que coincidió con una etapa de reestructuración capitalista y crisis del modelo de bienestar edificado post Segunda Guerra Mundial. El uso intensivo de la información digital, habilitado por las innovaciones en la microelectrónica, las computadoras personales y *a posteriori* el desarrollo y la masificación de Internet, contribuyó a reorganizar la producción y delinear una nueva etapa en el capitalismo conocida como informacional (Castells, 1999). En dicha etapa, la información digital se configuró como el factor clave de producción, esto es, el insumo que ejerce una influencia fundamental en el comportamiento de la estructura de costos relativos (Pérez, 2004). Con la crisis internacional de 2008 y la mejora cualitativa en un conjunto de vectores tecnológicos agrupados bajo la categoría “4.0”, se inicia una nueva etapa (Zuckerfeld, 2020) u oleada (Girolimo y Feldman, 2020) informacional, que no implica el surgimiento de un nuevo paradigma tecno-económico (Brixner *et. al.* 2019) sino que responde a una redefinición del mismo.

Frente a este estado de situación, el trabajo propuesto se interroga acerca de las características y el modo en que este fenómeno se expresa en países que no son los que lideran la actual etapa del capitalismo, a partir del análisis de las trayectorias de las firmas que lograron conformarse como desarrolladoras de tecnologías 4.0, focalizando en los vectores tecnológicos sobre los que se especializaron, los elementos obstaculizadores y facilitadores para su desempeño y el rol desempeñado por el sistema provincial de innovación. El trabajo apunta a contribuir a la generación de conocimiento empírico sobre la oferta de bienes y servicios 4.0 a escala subnacional, en un país de la periferia capitalista como Argentina. Una revisión preliminar de la literatura, sugiere que los trabajos existentes en el país tienden a focalizarse sobre distintas problemáticas y desafíos de la *adopción* de las tecnologías 4.0 en empresas industriales (Albrieu *et. al.*, 2019; Basco *et. al.*, 2018; Motta *et. al.*, 2019; Gutiérrez *et. al.*, 2023; León Torres *et. al.*, 2024), mientras que el estudio sobre la oferta se encuentra menos trabajado³.

III. Metodología

El trabajo propone un abordaje exploratorio de tipo cualitativo, centrado en el estudio de casos (Yin, 2009), que permite focalizar sobre la visión de los actores y el contexto en el que éstos se desenvuelven (Baxter y Jack, 2008; Vela Peón, 2001). Este aspecto es relevante para la investigación, en tanto que se considera que el desarrollo acumulativo de capacidades tecnológicas necesarias para la innovación productiva, reviste un carácter fuertemente interactivo y sistémico (Yoguel *et. al.*, 2009).

Considerando que el interés está puesto en las empresas que desarrollan tecnologías 4.0, y dado que estos vectores tecnológicos tienen como particularidad la articulación de bienes materiales con bienes informacionales⁴, la identificación de los oferentes de este tipo de

³ Un antecedente relevante es el trabajo de Erbes *et. al.* (2019) en el que se analizan las potencialidades del sector de software y servicios informáticos provincial para constituirse en un proveedor especializado de tecnologías 4.0, lo que mejoraría la productividad de las empresas manufactureras, mejoraría el perfil de especialización de las empresas SSI, y permitiría obtener ventajas de los procesos de aprendizaje basados en interacciones entre proveedores y clientes favorecidos por la proximidad geográfica. Además, el trabajo analiza las principales aplicaciones de tecnologías 4.0 en actividades productivas relevantes de la provincia, como la biotecnología en salud humana, maquinaria agrícola y el complejo lácteo; y sugiere lineamientos para potenciar su difusión.

⁴ Según Zuckerfeld (2008), los bienes informacionales utilizan como insumo clave a la información digital (ID). El autor identifica tres tipos ideales: los BI1 son hechos de pura ID, los BI2 son los que transmiten,

productos tiende a ser relativamente opaca a las estadísticas. Es frecuente hallar entre los oferentes a empresas de *software* y servicios informáticos, proveedores de servicios de ingeniería industrial, fabricantes de maquinaria, empresas de biotecnología, entre otras (Cassini y Girolimo, 2023). Para identificar a las firmas desarrolladoras, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a referentes de cuatro polos, parques y clusters tecnológicos de la provincia de Santa Fe, y se realizaron búsquedas en los sitios web de las empresas asociadas a estas instituciones. Del total de compañías relevadas, se observó que alrededor del 28% manifiestan en sus sitios web que desarrollan productos basados en algún/os vector/es tecnológico/s 4.0. En función de esta primera clasificación, se estableció contacto con empresas pertenecientes a distintos sectores productivos y se realizaron entrevistas semi-estructuradas a informantes clave en cinco de ellas; trabajo que se efectuó entre los meses de mayo y junio de 2024. Mediante esta operatoria, se logró indagar sobre los productos que desarrollan, así como también sobre los factores organizacionales y contextuales que incidieron en sus trayectorias tecnológicas.

IV. Hallazgos

Por medio del trabajo de campo realizado se analizaron las trayectorias de cinco firmas de distintos perfiles y trayectorias. Las mismas se especializan en diferentes actividades: desarrollo de software y servicios informáticos, telemetría, internet de las cosas, biotecnología y agrotech. Algunas de ellas cuentan con clientes locales y otras tienen un marcado perfil exportador, con escaso vínculo con el entramado productivo provincial. El vector tecnológico más frecuente en la oferta es el IoT, seguido de la IA y el Big Data. Algo menos frecuente es la oferta de los vectores Cloud Computing, Robótica, Machine Learning, Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Entre los principales factores que facilitaron que se conviertan en oferentes de tecnologías 4.0, las empresas reconocen aspectos intra-firma y otros que tienen que ver con las características del sistema provincial de innovación: el alto nivel de formación técnica de sus fundadores, el desarrollo de vínculos con instituciones académicas para la contratación de recursos humanos calificados y el apoyo estatal para el desarrollo de productos, son algunos de ellos. Por el contrario, como elementos obstaculizadores para su desempeño, las firmas reconocen las dificultades que ofrece el país para importar insumos, la alta rotación del personal y los altos incentivos que éstos tienen para trabajar de manera remota para el exterior.

Referencias:

- Albrieu, R., Basco, A., Brest Lopez, C., De Acevedo, B., Peirano, F., Rapetti, M. & Vienni, G. (2019). *Travesía 4.0: hacia la transformación industrial argentina*. BID-INTAL.
- Basco, A., Beliz, G., Coatz, D. & Garnero, P. (2018). *Industria 4.0: fabricando el futuro*. BID-INTAL.
- Baxter, P. & Jack, S. (2008). The Qualitative Report. *Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers*. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.
- Brixner C., Isaak, P., Mochi, S., Ozono, M. y Yoguel, G. (2019). *Industria 4.0: ¿intensificación del paradigma tic o nuevo paradigma tecnoorganizacional?* CIECTI.

procesan o almacenan ID, y los BI3 son aquellos en los cuales la ID es un insumo decisivo pero que carecen de las características de los anteriores.

- Casalet, M. (2018) La digitalización industrial: un camino hacia la gobernanza colaborativa. Estudios de casos. Documentos de Proyectos (LC/TS.2018/95). CEPAL.
- Cassini, L. & Girolimo, U. (2023). El sistema santafesino de innovación y su rol en el desarrollo de bienes y servicios 4.0: desafíos y oportunidades en la etapa actual. En H. Morero & Juan Gabriel Velez (Comp.). *Libro de resúmenes de la XXVIII reunión anual Red Pymes Mercosur* (pp. 33-38). Asociación Civil Red Pymes Mercosur.
- Castells, M. (1999). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Vol. 1. Siglo XXI.
- Erbes, A., Gutman, G., Lavarello, P. y Robert, V. (2019). Industria 4.0: oportunidades y desafíos para el desarrollo productivo de la provincia de Santa Fe. Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/80). CEPAL.
- Girolimo, U. & Feldman, P. (2020). El Estado y el sector del software en Argentina entre 2003-2018: nuevos desafíos para el desarrollo de tecnologías 4.0. *Argumentos: Revista de Crítica Social*, 22, 113-152.
- Gutiérrez, M.C., Della Torre, M., Gentinetta, R., Costamagna, M. & Contreras, L. (2023). La Industria 4.0 en pymes situadas en países en desarrollo. Un análisis comparativo de motivaciones. En H. Morero & Juan Gabriel Velez (Comp.). *Libro de resúmenes de la XXVIII reunión anual Red Pymes Mercosur* (pp. 146-152). Asociación Civil Red Pymes Mercosur.
- León Torres, H., Roitter, S., Carmona, R., Calvo Crende, M., Ascúa, R., & Minetti, A. (2024). Motivaciones y obstáculos a la incorporación de tecnología 4.0 en PyMEs de la provincia de Santa Fe. *Pymes, Innovación Y Desarrollo*, 12(1), 77–99. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pid/article/view/45153>
- Motta, J., Morero, H. & Ascúa, R. (2019). Industria 4.0 en mipymes manufactureras de la Argentina. Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/93), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Pérez, C. (2004). Technological revolutions, paradigm shifts and socio-institutional change, en Reinert, E. (Ed.). *Globalization, Economic Development and Inequality: an alternative perspective* (pp. 217-242). Edward Elgar Publishing.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Publishing Group.
- Vela Peón, F. (2001). *Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista*. Porrúa.
- Yin, R. (2009). *Case study research: Design and methods*. Thousand Oaks.
- Yoguel, G., Borello, J. & Erbes, A. (2009). Argentina: cómo estudiar y actuar sobre los sistemas locales de innovación, *Revista CEPAL*, 99; 65–82.
- Zukerfeld, M. (2008). Capitalismo cognitivo, trabajo informacional y un poco de música. *Revista Nómadas*, 28, 52-65.
- Zukerfeld, M. (2020). Bits, plataformas y autómatas. Las tendencias del trabajo en el capitalismo informacional. *Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo*, 7, 1–50.